

ЗАМОНАВИЙ РИШТОН КУЛОЛЧИЛИК МАКТАБИ АНЪАНАЛАРИНИ САҚЛАШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ

Ахмедов Жасурбек Зокиржонович

*Камолiddин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
“Музейшунослик” кафедраси мудири, т.ф.ф.д. (PhD).*

Резюме. Мазкур мақолада анъанавий Риштон кулолчилик мактаби тўғрисида фикр юритилади. Хусусан, Риштонда ташкил этилган Халқаро кулолчилик маркази ҳамда уста-кулол Алишер Назировнинг ижодий фаолиятига тўхтаб ўтилган. Бундан ташқари мамлакатимизда қадимдан миллий қадрият сифатида ривожланиб келаётган кулолчилик анъаналарини асраб-авайлаш, халқаро миқёсдаги нуфузини ошириш, уни кенг тарғиб этиш учун яратилаётган шарт-шароитлар ёритилган.

Калит сўзлар: Риштон, кулолчилик, анъанавий, мактаб, чарх, мовий, хунармандчилик, Алишер Назиров.

ПРОЦЕССЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РИШТАНСКОЙ ГОНЧАРНОЙ ШКОЛЫ

Резюме. В данной статье рассматривается традиционная рижтанская школа керамики. В частности, речь шла о творческом центре Международного центра керамики в Рижтане и творческая деятельность мастера-гончара Алишера Назирова. Кроме того, в нашей стране созданы условия для сохранения древних традиций керамики, которые развиваются как национальная ценность, для повышения ее авторитета на международном уровне, для популяризации.

Ключевые слова: Рижтан, гончарство, традиционная, школа, круг, голубой, ремесл, Алишер Назиров.

PROCESSES OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE TRADITIONS OF THE MODERN RISHTAN POTTERY SCHOOL

Abstract. This article discusses the traditional Rishtan school of ceramics. In particular, they talked about the creative center of the International Ceramics Center in Rishtan and creative activity of master potter Alisher Nazirov. In addition, conditions have been created in our country to preserve the ancient traditions of ceramics, which are being developed as a national value, to increase its authority at the international level, and to popularize it.

Key words: Rishtan, pottery, traditional, school, circle, blue, crafts, Alisher Nazirov.

Кулолчилик инсоният тарихидаги энг қадимий хунармандчилик турларидан биридир. Ўтмишда уй рўзгор буюмлари махсус лойдан қўлда ясалган ва қуритилиб оловда қиздирилган. Тарихий манбаларга кўра кулолчилик билан дастлаб аёллар шуғулланган, кулолчилик чархи пайдо бўлганидан кейин бу ишни эркақлар қилганлар. Марказий Осиёнинг турли тарихий жойларида топилган археологик топилмалар IX-XII асрларда минтақада кулолчилик ривожланганидан далолат беради(1).

Ўзбекистон кулолчилиги тарихи ҳамда анъанавий хунармандчиликнинг ривожланиш муаммолари Г.А.Пугученкова, Л.И.Ремпель, Э.В.Ртвеладзе, А.А.Ҳакимов, К.Б.Акилова, Э.Гюль, С.Ш.Алиева ва бошқаларнинг тадқиқотларида ўрганилган.

Қадимги Шарқда нафис сопол буюмлар тайёрлаш, сополдан меъморчиликда фойдаланиш кенг ривожланди. Шарқ ва Ғарбни боғлайдиган Буюк ипак йўли ҳам амалий санъатнинг кулолчилик йўналиши ривожланишида катта аҳамиятга эга бўлган. Ўрта асрлардан Марказий Осиёнинг деярли барча вилоятларида кулолчилик кенг тараққий этган. Айниқса Ўзбекистон худудида археологик қазилмалардан топилган турли ҳажмдаги хумлар, кўзалар ва бошқа маиший уй-рўзгор буюмлари кулолчиликнинг раванқ топганидан далолат беради.

Ўзбекистонда XIX асрда тарихан шаклланган анъанавий ва ноанъанавий кулолчилик санъати вакилларида маҳаллий маданиятнинг тарихий қатламларига қизиқишлари кузатилган. Ўзбекистонда қадимдан ҳар бир воҳанинг хунармандчилик марказлари шаклланган. Ишлаб чиқариш услуби бўйича кулолчилик иккита асосий турларга бўлинган бўлиб, булар сирланган ва сирланмаган кулолчиликдир. VIII аср охири – IX аср бошларида Мовароуннаҳр шаҳарларида сирланган кулолчилик кенг тарқалган. IX-XVIII асрларда ушбу услуб бадиий камолликка ва юқори технологик сифатга эга бўлган.

XVII аср иккинчи ярми - XIX аср бошида Ўзбекистон худудида ўзига хос ёрқин хусусиятларга эга маҳаллий кулолчилик мактаблари вужудга келган. Булар:

1. Самарқанд-Бухоро мактаби: Тошкент, Самарқанд, Ургут, Бухоро, Ғиждувон, Шаҳрисабз, Китоб, Каттакўрғон, Денов марказлари билан;

2. Фарғона мактаби: Риштон ва Ғурумсарой марказлари билан;

3. Хоразм мактаби: Хонқа, Мадир қишлоғи, Каттабўғ, Чимбой марказлари билан(2).

Ҳозирги вақтда ҳар бир марказда ўзига хос маҳаллий хусусиятлар сақлаган ҳолда сопол идишларнинг ясси (косалар, лаганлар), баланд, яъни юқorigа қараб йўналтирилган (кўзалар, хумлар) турлари ва уй-рўзгор буюмлар ишлаб чиқарилмоқда.

Ўзбекистон халқларининг бой маданий мероси ва тарихий анъаналарини тўлиқ сақлаб қолиш ва кўпайтириш, миллий хунармандчилик, халқ бадиий ва амалий санъатини янада ривожлантириш, хунармандчилик фаолияти билан шуғулланувчи фуқароларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича мақсадли ва комплекс чора тадбирларни амалга ошириш, шу асосда аҳоли, айниқса ёшлар, аёллар ва кам таъминланган оилалар бандлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги “Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5242-сон [Фармони](#) қабул қилинди(3).

Мамлакатимизда қадимдан миллий кадрият сифатида ривожланиб келаётган кулолчилик анъаналарини асраб-авайлаш, халқаро миқёсдаги нуфузини ошириш, ҳар бир оила, жамоа, идора ва ташкилотларда уни кенг тарғиб этиш, халқ усталарининг меҳнатини муносиб рағбатлантириш, аҳолининг кенг қатламларини, айниқса ёшларни жалб этиш орқали сифатли кулолчилик маҳсулотларини ички ва ташқи бозорга чиқариш учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 мартдаги “Кулолчиликни жадал ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5033-сонли Қарори қабул қилинди(4).

Мамлакатимизда қадимдан ривожланиб келаётган кулолчилик анъаналарини асраб-авайлаш, тиклаш ва ривожлантириш, халқаро даражада кенг тарғиб қилиш, кулолчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва унинг экспортини ошириш, уста кулол

хунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уста-шоғирд мактаблари фаолиятини такомиллаштириш мақсадида 2021 йил 23 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқаро кулолчилик форуми ва кулолчилик маҳсулотлари кўргазма-савдосини ўтказиш тўғрисида” ПҚ-5229- сонли Қарори қабул қилинди(5). Қарорга кўра 2022 йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта Халқаро кулолчилик форуми ва кулолчилик маҳсулотлари кўргазма-савдоси ҳамда унинг доирасида «Анъанавий кулолчиликни сақлаш ва уни ривожлантириш: муаммо ва ечимлар» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция ташкил этиш белгилаб қўйилган.

Ўрта асрларга оид сопол буюмларни Фарғона водийсининг Чуст ва Далварзин ёдгорликларида кўплаб учратиш мумкин(6). Қадимги Ипак йўли йўналиши бўйлаб жойлашган Риштон тумани ўзининг кулолчилиги билан доимо машҳур бўлиб, Марказий Осиёда уни ишлаб чиқариш маркази бўлган. Анъанавий Риштон нақшлари оддий буюмларга ўзига хос ва бетакрор кўриниш бахш этади. Нақшлар учун ишқор ва мафтункор кўк-оқ-яшил ранглارнинг уйғунлигидан фойдаланилади. Миллий кулолчилик анъаналари авлоддан-авлодга ўтиб, жадал ривожланишда давом этмоқда. Халқаро кулолчилик маркази айнан Риштон туманида очилганлиги фикримиз далилидир. Ушбу муҳим воқеа муносабати билан “Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида” лойиҳаси томонидан “Риштон кулолчилиги” китоб-альбоми тайёрланди. Унинг тақдироти Маданий мерос ҳафталиги ва “Ўзбекистон маданий мероси – Янги ренессанс пойдевори” V Халқаро Конгресси доирасида бўлиб ўтди.

Таркибига музей, кўргазма галереялари кирган марказ 1,1 гектар майдонда жойлашган ва 20 та алоҳида мажмуани ўз ичига олади(7). Бугунги кунда кулолчилик маҳсулотлари Бирлашган Араб Амирликлари, Чехия, Туркия, Россия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон каби давлатларга экспорт қилинмоқда.

Риштон кулолчилигининг маҳаллий бадиий хусусиятлари кўп ҳолларда маҳсулотларнинг безак нақшлари билан тавсифланган. Унинг безак мажмуасининг репертуари бошқа кулолчилик мактабларидан ранг баранглиги ва нақшларининг мазмундорлиги билан ажралиб турган. Шунингдек, Риштон кулолчилигида амалий санъатда қўлланиладиган нақшлар тизимининг ҳаммаси ўз ифодасини топган. Риштон кулолчилигидаги безак нақшлари ҳандасавий ва ўсимликсимон, рамзий белгилар, предмет тасвирлари, зооморф ва антропоморф мавзулардан иборат. Шу билан бир вақтда аниқ предметли тасвирлар чойдишлар, кўзалар, мусиқа асбобларидан тортиб қурол ва пичоқлар тасвирланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқаро кулолчилик марказига ташрифи чоғида Ўзбекистон халқ устаси Алишер Назиров устахонасида бўлди. Кўргазмага қўйилган кулолчилик буюмларини кўздан кечирди(8). “Хунарманд” уюшмасининг чинни, фаянс ва сополдан тайёрланган халқ хунармандчилиги маҳсулотлари йўналиши бўйича аъзоси Назиров Алишер миллий ва анъанавий кулолчилигни ривожлантиришга катта ҳисса қўшиб келаётган таниқли усталардан биридир. Республикада биринчи бўлиб Риштон анъанавий бадиий кулолчилик буюмларини шакл тамойиллари билан бирга ўзига хос нақш-нигоралари билан безатиш услубини ўз ижодида қўллаб келмоқда. Ҳозиргача хунарманд томонидан 10 мингдан ортиқ муаллифлик асарлари яратилган. Шу билан биргаликда унутилиб кетилаётган санъат йўналишларидан бири бўлган “Ишқорли сир” санъатини ҳозирги даврда ҳам кенг қўлланиш асосларини такомиллаштирмоқда.

А.Назировнинг асарлари доимо ҳорижий ва Республикамизда ўтадиган қатор бадий кўргазмаларда намоиш қилиниб, юқори ўринларга муносиб кўрилиб келинмоқда. Мовий-ферица ранглар билан безатилган нақш-нигоралари “Чор гул”, “Анор”, “Паризоғ”, “Ситора” каби асарларида чиннипазлик усулида уйғунлашган ҳолда ўз аксини топган. Унинг ташаббуси билан ўзи истиқомат қилаётган хонадониди 1997 йилда музей устахона ташкил қилиб, бадий ва анъанавий кулолчилик йўналишида ўз асарларини мўйқалам билан нақшинкорлик услубида ижод қилиб келади.

Алишер Назиров ижодида миллатимизнинг буюк ва қадимий тарихи ҳамда халқ амалий санъатининг нодир нусхаларини авайлаб асраб авлоддан-авлодга етказишда Республика уста-кулоллари орасида муносиб ўринга эга. Шунингдек, миллий хунармандчилик асосида яратилган “Саршуйак”, “Гулдон”, “Мевадон”, “Дастшуй”, “Шокоса”, “Дугуша”, “Мурғоба” каби ноёб маҳсулотлар устанинг ижод жараёнида муҳим ўрин тутди(9).

Риштонлик таниқли кулоллар делегацияси 2021 йил 24-30 ноябрь кунлари Италияда бўлиб, Италиянинг кулолчилик санъати соҳасидаги қадимий анъаналари билан доврўф қозонган Дерута ва Гуальдо-Тадино шаҳарларида бўлиб, Англашув меморандуми имзоладилар.

Дерута Италиянинг марказида жойлашган Умбрия минтақасидаги йирик шаҳар ҳисобланади. У кулолчилик ва мозаика санъати билан жаҳонга машҳур бўлиб, Италия миллий кулолчилик анъаналари тарихида муҳим ўрин тутди. XVI асрда бу ерда машҳур «Rafael» ликопчалари ишлаб чиқарила бошланган. Шаҳарда Италиянинг энг қадимги музейларидан бири – Кулолчилик санъати музейи жойлашган. Унда турли даврлар ва услубларнинг 5 мингдан ортиқ экспонати мавжуд(10).

Шунингдек, делегация Дерута кулолларининг иш услублари ва улар томонидан ишлатиладиган асбоб-ускуналар билан танишиш мақсадида маҳаллий устахоналарда ҳамда кулолчилик музейида бўлди. Риштон ва Дерута кулоллари ўртасида мунтазам тажриба алмашишни йўлга қўйиш, Риштон сопол ва кулолчилик буюмларини савдосини ташкил қилишдаги ҳамкорлик бўйича дастлабки келишувларга эришилди.

Бугунги кунда Алишер Назиров, Шарофиддин Юсупов, Музаффар Саидов, Гофуржон Бобожонов, Ғанижон Элибоев, Исмоилжон Комилов, Бахтиёр Нзиров, Нўмонжон Дехқонов, Хусанбой Эсонов, Икром Қамбаров, Ҳаётжон Раҳимов, Бунёд Юнусов, Равшан Тождидинов, Тоҳиржон Ҳайдаров каби Риштон кулолчилик мактаби намоёндалари миллий хунармандчилик анъаналарини давом эттириб, унинг доврўгини дунёга танитиб келмоқдалар. Улар юртимиз ва хорижда ўтказилган кўплаб нуфузли кўргазма ва фестивалларда иштирок этиб санъат ихлосмандлари эътирофларига сазовор бўлмоқдалар. Улар яратган санъат асарлари дунёнинг кўплаб музейларидан жой олган.

Мухтасар қилиб айтганда бугун мамлакатимизда бадий кулолчилик санъати ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда ва унинг янада ривожланиши учун қулай шароитлар яратилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Булатов С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. Тошкент, 1991. 286-бет.
2. Алиева С. IX-XXI аср боши Ўзбекистон сирланган кулолчилиги ривожланишининг асосий босқичлари ва бадий хусусиятлари. Санъатшунослик фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2018. 21-бет.

3. <https://lex.uz/docs/3416134>
4. <https://lex.uz/docs/5339469>
5. <https://lex.uz/docs/5596093>
6. Рахимов Р.А. Керамика ва оловбардош материаллар. Тошкент, 2008. 46-бет.
7. <https://mift.uz/uz/news/farona-viloyati-rishton-tumanida-kulolchilik-masulotlari-ishlab-chiarishga-ih-tisoslashtirilgan-markaz-ochildi>
8. <https://xs.uz/uzkr/post/bu-idishlarda-mehnat-bilan-yurak-bilan-birga-tarikh-ham-bor-prezident-rishtondagi-kulolchilik-markazini-kozd-an-kechirdi>
9. <https://handicraftman.uz/nazirov-alisher-nosirovich-milliy-va-ananaviy-kulolchiligimizni-rivojlantirishga-katta-hissa-qoshib-kelayotgan-mamlakatimizdagi-ishbilarmon-tashabbuskor-va-taniqli-ustalardan-biridir/?lang=uz-kr>
10. <http://darakchi.uz/uz/133220>